

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

JANUARY
2024

Volume 1
Issue 1

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

АСПИРИН: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД

Абдумуталова Кумушбиби

ученица 7Е класса школа имени Абу Али ибн Сино .

ARTICLE INFO

Received: 29th January 2024

Accepted: 30th January 2024

Online: 30th January 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

аспирин, ацетилсалициловая кислота, фармаколог Джон Вейн, Феликс Хоффман, лихорадка, польза и вред аспирина.

Формула: $C_9H_8O_4$

С тех пор как 23 июня 1971 года британский фармаколог Джон Вейн опубликовал свои исследования о механизме действия ацетилсалициловой кислоты в статье "Ингибирование синтеза простагландинов как механизм действия аспирина-подобных лекарств", аспирин во всем мире стал применяться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Израильские ученые выяснили, что аспирин — недорогой и безопасный препарат — снижает вероятность заражения COVID-19.

В марте 1899 года немецкий химик Феликс Хоффман запатентовал новое жаропонижающее средство – «Аспирин». По сей день это лекарство для многих является панацеей от боли и повышенной температуры.

Аспирин препятствует склеиванию тромбоцитов, именно это свойство аспирина и используют для профилактики заболеваний, которые сопровождаются образованием тромбов. Это такие заболевания как, варикозное расширение вен, стенокардия, гипертоническая болезнь, инсульт, инфаркт миокарда.

Однако у аспирина, как и у всех противовоспалительных препаратов, существует важное побочное действие- это развитие воспалительных изменений в желудке, образование язв ЖКТ, а после длительного применения, существует угроза желудочных кровотечений.

"Разжижая" кровь, аспирин не только предотвращает тромбообразование, но и повышает кровоточивость, что делает

АННОТАЦИЯ

Ацетилсалициловая кислота (аспирин)- лекарственная средство, оказывающая обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие. Также ацетилсалициловая кислота является блокатором циклооксигеназы тромбоцитов.

применение его в качестве жаропонижающего опасным в случае многих инфекционных заболеваний (грипп, лихорадка Денге и др.). Детям давать аспирин при вирусных лихорадках нельзя и по причине риска развития у них редкого, но смертельно опасного синдрома Рея. По этим причинам для снижения температуры тела, борьбы с болью и отеками, предпочтение теперь отдается другим нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС) и парацетамолу.

Какую пользу он несёт?

- обезболивающий эффект (при головной боли, мигрени, ревматоидном артрите, эпизиотомии, болезненных месячных, миалгии, невралгии);
- жаропонижающий эффект (снижает температуру при ОРВИ, гриппе, простуде, аллергии, травмах, туберкулёзе);
- антиагрегантные свойства (разжижает кровь, препятствует образованию тромбов);
- профилактика рака (колоректального, гепатоцеллюлярной карциномы, эндометрия, простаты, молочной железы).

Каков вред от аспирина?

- шум в ушах;
- проблемы с кожей;
- Внутренние кровоизлияния желудочно-кишечные кровотечения;
- синдром Рея (острая печёночная недостаточность удлинение периода заживления ран).

Кому нельзя употреблять аспирин?

- наличие язвы и эрозии ЖКТ;
- наличие заболеваний почек и печени;
- наличие астмы, вызванной приёмом салицилатов и других.

НПВС наличие проблем со свертывающей системой крови.

Литература

1. medkamens.ru
2. 10gkb.by/informatsiya/stati/aspirin-polza-ili-vred
3. pnp.ru/social/kto-pridumal-aspirin.html
4. РИА Новости
5. Klinika.uz/sobitiya/novosti/polza-i-vred-aspirina

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

1.	Neurostimulation Responsive to Brain Activity in the Treatment of Epilepsy Sharopov Sadullo Shukurilloevich	4
2.	MORPHOLOGICAL ASPECTS OF THE STRUCTURE OF THE VENTRICULAR AND ATRIUM MYOCARDIUM Mansurova Dilorom Aslanovna	11
3.	A systematic review on supportive care and antiviral interventions in primary herpetic gingivostomatitis Yakubova Farida Khaldarovna Dusmurodova Khumora Otabekovna	19
4.	ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ Зарипова Д.Я.	31
5.	Диагностические меры остеопороза у женщин в климактерическом периоде Туксанова Д.И., Зарипова Д.Я	36
6.	АРОМАТИЧЕСКИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ Мухтарова Сабина	39
7.	ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ Солиева Н.К, Туксанова Д.И	43
8.	ОДАТИЙ ҲОМИЛА ТУШИШИНИ ТАШХИСЛАШДА ИММУНОГИСТОКИМЕВИЙ ВА ГИСТОЛОГИК УСУЛЛАРАН ФЙДАЛАНИШ Султонова Н.А., Негматуллаева М.Н.	46
9.	МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАЦЕНТЕ С УГРОЗОЙ ВЫКИДЫША В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ Султонова Н.А., Негматуллаева М.Н.	55
10.	ИСХОД РОДОВ БЕРЕМЕННЫХ С ПЕРЭКЛАМПСИЕЙ Адизова Сарвиноз Ризокуловна	59
11.	TO STUDY CHANGES IN VASCULAR WALL STIFFNESS IN OBESE PATIENTS WITH PAROXYSMAL AF DURING THE PERIOD OF SINUS RHYTHM PRESERVATION Juraev Sherali Halimovich	65
12.	MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER DURING PREGNANCY IN EXPERIMENTAL CHRONIC RENAL FAILURE Nargiza Rakhmonkulova Gofurovna.	70
13.	АСПИРИН: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД Абдумуталова Кумушбиби	75